

**LUDICIDADE NA MATEMÁTICA: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM NOS ANOS FINAIS DO FUNDAMENTAL NA E E
HERMENEGILDO DECAMPOS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ
AMAZONAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.12522986

Róbison da Costa Gomes

*Mestre em Ciências da Educação. Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas (2009) e graduado em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade do Estado do Amazonas (2010). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação.
E-mail: robisongomes10@gmail.com*

RESUMO

O presente estudo tem como tema A Ludicidade na Matemática: A importância do Lúdico na Matemática como instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. Tem o objetivo geral identificar e analisar a importância do Lúdico na matemática como instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem nos anos finais do Fundamental. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Hermenegildo de Campos no município de Manicoré Amazonas, nas turmas do 9^o ano. A partir de um estudo de caso, com 60 alunos. O instrumento de coleta de dados foi elaborado na forma de uma entrevista semiestruturada e para a verificação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo. A metodologia foi através da aplicação de atividades que foram desenvolvidas na escola conforme orientação do pesquisador, que mostraram o quanto precisamos avançar no ensino da disciplina de matemática, mas especificamente no processo de ensino aprendizagem, pois se faz extremamente necessário para que se obtenha de forma satisfatória os resultados esperados. Entre os resultados observou-se que, apesar de todo esforço do professor de matemática, um dos grandes problemas no ensino e aprendizagem desse componente curricular é a forma Como seus conteúdos são apresentados e propostos aos alunos, ou seja, a maneira como é apresentado de forma simplista e mecanizado trazendo prejuízos enormes a muitos estudantes.

Palavras-chave: Ludicidade. Matemática. Alunos. Professores.

ABSTRACT

The present study's theme is Playfulness in Mathematics: The importance of Playfulness in Mathematics as a pedagogical instrument in the teaching and learning

process. Its general objective is to identify and analyze the importance of play in mathematics as a pedagogical tool in the teaching and learning process in the final years of elementary school. The research was carried out at the Hermenegildo de Campos State School in the municipality of Manicoré Amazonas, in the 9th year classes. Based on a case study, with 60 students. The data collection instrument was prepared in the form of a semi-structured interview and content analysis was used to verify the data. The methodology was through the application of activities that were developed at the school according to the researcher's guidance, which showed how much we need to advance in teaching the subject of mathematics, but specifically in the teaching-learning process, as it is extremely necessary to obtain the expected results are satisfactory. Among the results, it was observed that, despite all the efforts of the mathematics teacher, one of the major problems in teaching and learning this curricular component is the way in which its contents are presented and proposed to students, that is, the way in which it is presented in a simplistic and mechanized way, causing enormous losses to many students.

Keywords: Playfulness. Mathematics. Students. Teachers.

INTRODUÇÃO

Este artigo é o resultado de uma pesquisa sobre A Ludicidade na Matemática: A importância do Lúdico na Matemática como instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Hermenegildo de Campos no município de Manicoré Amazonas, que possui cerca de 340 alunos. No entanto, se utilizou Como amostra 60 alunos das turmas do 9^o ano da mencionada escola.

A necessidade de aprofundar esse tema, surgiu por compreender que a Ludicidade e a Matemática são temas imprescindíveis no trabalho docente e na atuação do professor, e não há dúvidas quanto a importância do ensino e aprendizagem dessa disciplina na atualidade.

No entanto, um dos grandes problemas no ensino e aprendizagem desse componente curricular é a forma como seus conteúdos são apresentados e propostos por parte dos professores, ou seja, de maneira geral, é apresentado de forma simplista e mecanizado trazendo prejuízos enormes a muitos estudantes.

Não menos importante, destacamos o objetivo geral que é destacar a importância do Lúdico na matemática Como instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem nos anos finais do Fundamental. Bem Como os objetivos específicos apresentar a historicidade das atividades lúdicas no processo de ensino

e aprendizagem na matemática; ressaltar que os jogos e brincadeiras constituem recursos importantes capazes de estimular as situações problemas na matemática e Descrever modelos de aplicação de atividades lúdicas relacionadas ao conteúdo de matemática.

Sendo assim, foi fundamental proporcionar, aos estudantes, momentos que possibilitassem a eles o uso de sua imaginação e que após o levantamento de hipóteses e a criação de estratégias diversificadas de resolução de problemas em jogo pudessem aprender os conceitos matemáticos.

Trabalhou-se sob a linha de pesquisa dos autores: Grando, Druzian, Mendes, Moura, de Marco, têm defendido o uso de jogos por vários motivos, pois o despertar da ludicidade é apontado Como potencialidades no uso destes recursos, mas há outros fatores que justificam sua utilização, tais Como: a fixação de conceitos; a introdução e desenvolvimento de novos conceitos de “difícil compreensão”; desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas; a tomada de decisões e saber avaliá-las; a significação de novos conceitos; a interdisciplinaridade; a participação ativa na construção do seu próprio conhecimento; a socialização; a motivação; a criatividade e o senso crítico, da participação, da competição “sadia” e da observação; o diagnóstico e identificação de dificuldades de aprendizagem; o trabalho em grupo e as interações sociais etc.

Portanto, esses fatos por si só explicam e justificam a importância do Lúdico no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Esse processo de ensino e aprendizagem é dinâmico e varia de acordo com as especificidades de cada discente. Com isso, acredita-se que as atividades lúdicas possam intervir de forma positiva na melhoria de seu aprendizado.

2. A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA

A atividade lúdica desempenha um papel crucial no processo educativo das crianças, conforme destacado por teóricos como Bruner, Piaget e Friedman. De acordo com Bruner (apud Brougère, 1998, p.193), a atividade lúdica se caracteriza por uma articulação flexível entre os objetivos e os meios. Isso significa que, enquanto brincam, as crianças não apenas buscam um objetivo específico, mas também modificam seus objetivos ao longo do jogo para se adaptarem a novas

situações e desafios. Assim, o jogo não é apenas um meio de exploração, mas também de invenção, permitindo que as crianças desenvolvam criatividade e habilidades de resolução de problemas de maneira natural.

O termo "lúdico", derivado do latim "ludus", que significa brincar, engloba jogos, diversões e brinquedos, além das próprias ações durante o brincar. Essas atividades não são apenas recreativas, mas têm uma função educativa significativa. Segundo Piaget (citado por Wadsworth, 1984, p.44), o jogo lúdico possui uma estrutura linguística dentro de um contexto social, com um sistema de regras que permite aos educandos identificar sequências e estruturas morais. Dessa forma, o jogo não só entretém, mas também ensina sobre normas sociais, cooperação e ética.

Friedman (1996, p.41) complementa ao afirmar que os jogos lúdicos proporcionam uma situação educativa cooperativa e interativa. Enquanto as crianças participam de um jogo, elas não apenas seguem regras preestabelecidas, mas também desenvolvem habilidades de cooperação e interação social. Essas interações são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais dos alunos, preparando-os para conviver de maneira positiva em grupo.

Assim, o uso de atividades lúdicas na educação não apenas enriquece o ambiente escolar com diversão e entretenimento, mas também promove aprendizagens significativas e integradoras, que contribuem para o desenvolvimento integral das crianças em diversos aspectos cognitivos, sociais e emocionais.

Deste modo, a perspectiva, sobre os jogos lúdicos se assentam baseados em ações pedagógicas, porque envolvem os seguintes critérios, que são a função de não- literalidade e literalidade, os novos signos linguísticos os quais fazem as regras, geram a flexibilidade a partir das novas ideias que são combinações com os comportamentos, com a ausência de pressão no ambiente, com a ajuda para a aprendizagem das habilidades e noções.

Sendo assim, existe uma relação muito próxima que relaciona a educação e o jogo lúdico, apresentando como premissa o ensino sobre as crianças e para favorecer o ensino dos conteúdos escolares, usa-se como recurso para a motivação no ensino em face das novas necessidades do educando.

Ademais os jogos lúdicos que oferecem novas condições para que o educando possa vivenciar as situações-problemas, em detrimento do

desenvolvimento e das práticas lúdicas. Com os jogos planejados e livres, que permitam à criança uma vivência, auxiliando de forma a levar para crianças, experiências que envolvem o raciocínio e onde a própria lógica permita que atividades físicas e mentais favoreçam e estimulem a sociabilidade as reações afetivas, morais, cognitivas, sociais, linguísticas e culturais.

Os estudos de Vygotsky (1984) enfatizam a importância das atividades que envolvem simbolismo e brinquedos no desenvolvimento cognitivo da criança. Ele argumenta que é através da interação com essas atividades que a criança pode se comportar de maneira mais avançada do que nas atividades da vida real. Isso ocorre tanto pela vivência de situações imaginárias quanto pela capacidade de se subordinar às regras estabelecidas durante o jogo. Essa experiência lúdica não apenas entretém, mas também ensina habilidades sociais, emocionais e cognitivas essenciais para o desenvolvimento integral da criança.

Friedman (1996, p. 41) complementa essa ideia ao destacar que as atividades lúdicas proporcionam uma situação educativa cooperativa e interativa. Durante o jogo, as crianças não apenas seguem regras, mas também desenvolvem habilidades de cooperação e interação social, fundamentais para o convívio em grupo e para o aprendizado de valores éticos.

Goleman (1999, p. 203), por sua vez, introduz o conceito de inteligência emocional, enfatizando que a preparação da criança para a escola não se limita apenas ao desenvolvimento cognitivo, mas também ao fortalecimento das competências emocionais. Isso inclui confiança, curiosidade, autocontrole, capacidade de relacionamento, comunicação e cooperação, que são fundamentais para o sucesso não apenas na escola, mas também na vida.

Santos (2012) destaca que, na perspectiva da criança, "brincar é viver". Essa afirmação reflete a ideia de que o ato de brincar não é apenas uma atividade recreativa, mas uma forma fundamental de exploração e aprendizado. Cada criança possui suas motivações e necessidades ao brincar, seja por prazer, seja para lidar com emoções complexas. O brincar proporciona um espaço seguro para experimentar, aprender sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor.

Kishimoto (2002) salienta que o jogo desempenha um papel crucial no processo de construção do conhecimento infantil. Através da brincadeira, as crianças exploram de maneira desordenada, mas significativa, buscando meios para

compreender e interagir com o mundo. As brincadeiras não são apenas divertidas; são formas originais e naturais pelas quais as crianças se relacionam e aprendem sobre objetos, pessoas e regras sociais.

Portanto, a brincadeira é um elemento intrínseco ao desenvolvimento infantil, sendo um meio essencial pelo qual as crianças exploram, aprendem e se desenvolvem integralmente. Essa interação lúdica não só enriquece a experiência educativa, mas também prepara as crianças para enfrentarem desafios futuros com confiança, criatividade e habilidades sociais bem desenvolvidas.

É importante que os professores e a educação infantil em geral, tenham consciência desta interdependência que existe entre o corpo, a mente e o ambiente, e, ao conseguir tomar esta consciência e trabalha-las na sala de aula com as crianças, essa relação, é possível conseguir que as crianças aproveitem mais as ações pedagógicas propostas na escola, que a criança consiga se relacionar melhor com os objetos, isto é, a criança aprenda e apreenda de uma forma mais significativa e abrangente, assim é desenvolvida na plenitude, as habilidades das crianças.

O que por vezes, enquanto se ver as crianças brincarem, parece ser algo simples, bobo, na verdade é a manifestação do aprendizado, os jogos e o brincar, possui uma outra importância, ou seja, eles devem estar conectados com a aprendizagem, não é cabível esquecer que o tempo de aprendizado da criança engloba a motricidade e o lúdico.

É por isso que é de grande relevância as habilidades de qualquer ser humano, dado o fato de que já traz arraigado consigo, três habilidade que são: as habilidades motoras, as habilidades comportamentais, e as habilidades expressivas.

As habilidades motoras, são divididas em cinco tipos:

1. Força
2. Equilíbrio
3. Flexibilidade
4. Coordenação fina e forte
5. Lateralidade

Todas estas habilidades motoras estão ligadas ao movimento do ser humano.

As habilidades comportamentais ligadas as relações, as ações diárias e aos comportamentos humanos, são:

- 1.Desinibição
- 2.Socialização
- 3.Conceitos de saúde
- 4.Vivências emocionais

Nas habilidades expressivas que estão ligadas a comunicação do ser humano , bem como a sua relação com o mundo e com as pessoas:

- 1.A fluência verbal
- 2.Ritmo
- 3.Expressão dramática
- 4.Dicção
- 5.Destreza manual

No desenvolvimento global da criança, é necessário priorizar estas três habilidades, serão estas que irão gerar as competências necessárias para todos os alunos, futuros profissionais de nossa sociedade. As atividades de descoberta do corpo, e reconhecimento das partes do corpo, são fundamentais para o desenvolvimento de uma consciência corporal.

A partir das dimensões da aprendizagem, foi possível perceber que muito tempo passou despercebido, olhando apenas o produto, o que o aluno desenvolvia, e não o processo da construção, sabe-se que hoje a ênfase é dada à construção, ao tempo, ao processo, ao caminho que o aluno permeia rumo a sua aprendizagem.

Sabe-se que não existe educação sem processo e que o produto é completamente subjetivo no ato de educar, compreende-se ser mais importante os meios que induzem a criança ao equilíbrio, ao desempenho de uma coordenação motora desempenhada, e não apenas o fato de, de repente, está criança está de pé.

O processo de desenvolvimento corporal é tão importante, quanto o processo de valorização da educação, e há de se priorizar mais a qualidade do que a quantidade, para tanto o ato de aprender se torna prazível para as crianças, e elas podem assim aproveitar a infância, porque o dia perdido, não se repetirá mais. Oliveira ressalta o seguinte:

(...) um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem espontânea e natural. Estimula a crítica e a criatividade, a socialização, sendo, portanto, reconhecida como uma das atividades

mais significativas - se não a mais significativa - por seu conteúdo pedagógico social. (OLIVEIRA, 1985, p.74)

Assim, o lúdico passa a ser o elo, entre a educação e a criança, visto que a criança é um ser essencialmente brincante, que resiste, luta, fantasia, tem força e energia. Ao se discutir conceitos que integram um pensamento sistêmico, segundo seus pressupostos, as peculiaridades de um sistema vivo dentro da sociedade educacional, prioriza as relações entre os diferentes elementos, que integram um sistema cada vez mais global e amplo.

Para tanto, o conceito de aprendizagem, faz alusão a forma como acontecem as conexões e relações entre os diversos elementos e as interações entre as relações. E, assim, é possível entendemos que a aprendizagem não significa um processo limitado em si mesmo e uniforme, mas sobretudo, algo que traduz a ideia de um todo constituído por elementos articulados, encaixados entre si e interconectados.

3. JOGOS PARA A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

Ao pensar em jogos lúdicos, o professor precisa fazer despertar na mente do aluno algo além de formas de pular corda e criar formas com massa de modelar. Mas, sobretudo, incitar no aluno desde a mais tenra idade que o lúdico é uma forma de aprendizagem, onde o “brincar”, é o meio utilizado para que o aluno obtenha um aprendizado significativo, sendo possível definir o lúdico como um aprendizado, aqui, como o caminho para o universo das exatas.

O modo como o professor atua na educação infantil, é de fundamental importância para o desenvolvimento das crianças. De acordo com GUIMARÃES (2010), a função do professor nesta etapa de ensino, permeia o desenvolvimento de habilidades tais como: autonomia, diminuindo de modo gradativo a dependência do professor, descentralização, sabendo como respeitar diferentes pontos de vista, além da curiosidade, isto é, a capacidade de sentir-se incompleto.

Sob a ótica de DANTE (2001), antes de tudo, a Matemática é um estilo de pensamento, e quanto antes esta forma de refletir for trabalhada, por meio da ludicidade, mais efetivo serão os alicerces da aprendizagem significativa desta disciplina, assim como a sua solidificação, para o ensino das crianças. É na

educação Infantil, que se molda a forma de alicerçar a edificação dos saberes matemáticos.

Segundo BRASIL (1998), o jogo pode ser considerado como uma estratégia para o ensino, quando é planejado com a finalidade única, de possibilitar a construção conceitual, atitudinal, relacional da criança.

Ocorre que para que isto de desenvolva de fato, é preciso que haja a intencionalidade a qual implica em um planejamento e ação docente. ORTIZ (2005) ressalva a atividade lúdica, como um elemento metodológico ideal que pode contribuir para a formação integral das crianças.

Alguns objetos lúdicos podem ser utilizados nos anos iniciais da educação infantil, abrindo como ressalvas para os docentes, que todo jogo tem a possibilidade de vir a ser modificado, tendo em vista a possibilidade de maior alcance educacional, tal alteração, depende unicamente do professor e de todo o conhecimento que ele possui acerca do elemento lúdico e sobre as dificuldades de seus alunos.

4. A MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

A BNCC – Base Nacional Comum Curricular, deve ter o compromisso assumido com o desenvolvimento Letramento Matemático. Cujas ideias consistem em obter uma capacidade individual de formular, interpretar, empregar a matemática em uma variedade de contextos, ou seja, incluir o pensar matematicamente, para utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, que poderão descrever, explicar e ainda pré dizer os fenômenos, isto auxilia tanto o aluno, quanto o professor, a conhecer o papel que a matemática exerce no mundo para que alunos e professores, engajados, reflexivos, tenham condições de elaborar julgamentos fundamentos, além de tomar as decisões necessárias.

Neste íterim o Letramento matemático para o PISA e para o MEC, o qual se apoia na declaração do PISA, relacionam-se com competências matemáticas, bem maiores que apenas conhecer símbolos em mecanismos respiratórios. É salutar saber, que não se deixa de fazer uso disso, contudo as competências matemáticas bem mais relevantes que o conhecimento acerca dos símbolos, e os mecanismos operatórios, mesmo que não se deixe de fazer uso de todo este aparato.

Mas as competências matemáticas, associadas ao Letramento matemático, estão relacionadas a formação de alunos que devem resolver problemas reais e vivem em sociedade.

Contudo, se absorvermos a educação com um caráter de mercado, no sentido de oferta e demanda, tornar-se-á conveniente, que em conformidade com as falas de Lopes a BNCC seja concebida como:

Para suprir o que falta à escola. E quanto mais se deseja afirmar o valor da BNCC, mais se significa a escola (e os docentes que nela trabalham) como carentes de algo, mais se realiza uma homogeneização das escolas como lugares onde não se ensina. (LOPES, 2018, p. 25)

Estas são as vozes que legitimam a padronização, o governmentismo, atuando por meio de técnicas de dominação visível, embora seja de modo sutil, sendo um corpo dócil, o qual pode ser submetido e ainda utilizado, justamente por poder ser transformado e aperfeiçoado, em prol de da aplicação da melhor forma de aplicar a aprendizagem.

Por esta razão a primeira, teorias pessoais de aprendizagem, institucionalizadas para o ensino, tem em vista a aplicabilidade de certas atividades, estratégias didáticas associadas à um conteúdo de conhecimentos matemáticos, estes devem ser ensinados, baseados no conhecimento do professor, de temas os quais devem ser abordados levando em consideração o ano que está sendo trabalhando, bem como o modo como o professor escolhe para chegar a este fim. É imperativo destacar o papel do professor como sendo:

O docente possuiu papel de grande destaque em uma função que é essencial: a de formular problemas que emergem da produção específica da classe, mas que ele levanta tendo como referência a atividade matemática. Exigir mais precisão nas formulações dos alunos, reperguntar, discutir e interpretar são questões que fazem parte dos intercâmbios com os alunos. (SADOVSKY, p. 55)

Os alunos precisam aprender, e conforme o professor assume a tarefa de reconstruir para apresentar a matemática, de uma forma pessoal, para melhor se afinar com as dificuldades dos alunos, durante o processo de ensino – aprendizagem.

Para tanto, implicar-se-á dizer que, ao considerar as resoluções adaptadas para melhor ensinar aos alunos, como mecanismo de estudo e busca, para que

desta forma possam sintetizar o que conhecem e até que ponto sabem sobre o que o professor ministra em sala de aula.

Após isto o docente poderá voltar atrás para elaborar novas estratégias, antes já elaboradas, e que possam corroborar com questões antes não compreendidas por completo, proporcionando as crianças a consciência sobre seus aprendizados, reconhecendo no presente, a sua própria habilidade de desenvolver algo que antes não possuíam capacidade matemática para tal fato e enfoquem na resolução de um problema, contribuindo com novas ideias para uma abordagem.

Ao professor é atribuído em sala de aula todos os intercâmbios, escorados em complexidades de interações entre os alunos da base dos processos de produção, os quais condicionam também um tipo de conhecimento por eles produzido. Aos alunos é recomendado por meio de atividades que exijam diferentes níveis de interpretação, nos quais serão usados meios matemáticos visando construir e interpretar modelos que possam ser aplicados com argumentação acerca dos resultados dos problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido tem como principal foco a abordagem da importância das atividades lúdicas como incentivo pedagógico nas atividades de matemática. Nessa linha, buscou-se contribuir para um melhor desempenho dos alunos nas aulas de matemática, sendo que os resultados apresentados foram visíveis e muito importante.

A escola deve buscar trabalhar nas necessidades dos discentes, aprimorando professores, aperfeiçoando a capacidade de aprendizado dos alunos, contribuindo assim para a formação do cidadão, uma vez que o processo de ensino é resultado dessa interação com as atividades lúdicas.

De forma inata, o aluno possui a capacidade de aprendizado, onde pode haver o desenvolvimento desta potencialidade, a partir da curiosidade do mundo em que vive, ou seja, através das ações que despertem a atenção as percepções materiais e intelectuais, abrindo espaço para o conhecimento dos discentes. Assim sendo, é fundamental que o professor seja um pesquisador, onde possa inserir as

atividades lúdicas em suas aulas para contribuir na formação e aprendizado de seus alunos.

A proposta do lúdico, em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento social, além de proporcionar um ambiente favorável à imaginação, à criação, à descoberta do novo, por fim, à construção do conhecimento.

Trabalhar o lúdico no processo ensino aprendizagem da Matemática implica numa opção didático metodológica por parte do professor, vinculada às suas concepções de educação, de Matemática, de mundo, pois é a partir de tais concepções que se definem normas, maneiras e objetivos a serem trabalhados, coerentes com a metodologia de ensino adotada pelo professor.

É nessa linha, que o docente em seu processo de formação deve levar em consideração a importância das atividades com materiais concretos no ensino da matemática, bem como a utilização de atividades lúdicas com os objetivos ajustados ao nível intelectual de cada turma conferindo maior eficácia para o desenvolvimento integral do aluno.

Dessa forma, com este trabalho percebeu-se que no processo de ensino e aprendizagem da matemática é fundamental a relação entre professores e alunos para propor atividades que levem em consideração o nível de conhecimento de cada aluno. Sendo estes necessários para o desenvolvimento e aprimoramento dos assuntos propostos.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática** Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC /SEF, 1998.
- BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília: MEC, 2012.
- BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Plano Nacional de Educação**. Brasília: MEC, 2014.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra. Pp.57-76. 1996.

FRIGOTTO, G. **A formação e profissionalização do educador**: novos desafios. In: GENTILLI, P. e SILVA, T.T. da (Orgs.). Escola S.A. Brasília, CNTE, 1996.

GOODSON, I. F. **Currículo: teoria e história**. Tradução de BRUNETTA, Atílio; revisão da tradução de FRANCISHETTI, Hamilton; apresentação de SILVA, Tomaz Tadeu da. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Formação pessoal e social**. Brasília: MEC, volume 1, 2, 1998.

BROUGÈRE, Gilles. **Jogo e educação**. Tradução Patrícia Chittoni Ramos> Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

FRIEDMANN, Adriana. **Brincar, crescer e aprender**: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 1996.

GOLEMAN, Daniel. **Estruturas da mente**: a teoria das inteligências múltiplas. São Paulo: Graffex, 1999.

KISHIMOTO (org.). **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Pioneira Thonson Learning, 2002.

KISHIMOTO. Tizuko Morchida. **Jogos Infantis**: o jogo, a criança e a educação. 6. ed. Rio de Janeiro: vozes, 1993.

SANTOS, Santa Marli P. dos (org.). **Brinquedo e Infância**: um guia para pais e educadores. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

STEWART, Ian. **Os mistérios matemáticos do professor Stewart**: resolvidos por Hemlock Soames e Dr. Watsup. Tradução: George Schlesinger. Rio de Janeiro. Ed. Zaar. 2015.

VIGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

WADSWORTH, Barry. **Jean Piaget para o professor da pré-escola e 1º grau**. São Paulo, Pioneira, 1984.

SADOVSKY, Patrícia. **O Ensino da Matemática hoje**: enfoques, sentidos e desafios. 1 ed. São Paulo-SP: Ática, 2010.